

ALISHER NAVOIYNING “FARHOD VA SHIRIN” ASARIDAGI BADIY SAN’ATLARNING QO‘SHIMCHALAR VA KO‘MAKCHILAR YORDAMIDA IFODALANISHI

Qo‘ziboyeva Go‘zal Saidrasul qizi

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent Davlat

O‘zbek tili va Adabiyoti Universiteti

Filologiya va tillarni o‘qitish: o‘zbek tili

yo‘nalishining III kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6693463>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 05th June 2022

KEY WORDS

kelishik qo‘shimchalari,
tushum kelishigi,
qaratqitqich kelishigi,
ko‘makchilar,
bog‘lovchilar, afikkslar,
timsollar.

Kirish. (Introduction) Alisher Navoiy asarlarining tili badiiy adabiyot tilining eng yaxshi namunalariga kiradi. Chunki u badiiy asarning janri, mavzui, maqsadi va uslubi talablari asosida adabiy til doirasidan tashqariga ham chiqadi. Alisher Navoiy tili o‘z tarixiy-tadrijiy rivojlanishi jihatidan ham, uslubiy boyligi va rang-barangligi tomonidan ham juda murakkab hodisadir. Uning asarlarida faqat Navoiyning o‘ziga xos xususiy til hodisalari, individual ijodiy xususiyatlarigina aks etib qolgan emas. Shu bilan birga u o‘zbek o‘zbek tilining boy imkoniyatlaridan keng foydalangan holda o‘z davri adabiy tili va adabiyotining xilma-xil uslublarini ham ishlab chiqdi. O‘zbek adabiy tilining lug‘at tartibi asl turkiy so‘zlar bilan birga arab, fors-tojik tillaridan qabul qilingan juda ko‘p yangi o‘zlashtirma so‘zlar bilan boyidi, bu so‘zlar iste‘molga kirib keldi. O‘zbek adabiy tilining morfologik va sintaktik qurilishi ham hozirgi o‘zbek adabiy tiliga yaqin tarzda shakllandi, unda yagona umumiy

ABSTRACT

Ushbu maqolada Alisher Navoiy asarlarini til nuqtai nazaridan tahlil jarayoni amalga oshirilgan. Alisher Navoiy asarlarida ifodalangan badiiy san’atlarning qo‘shimchalar va ularning takroridan hosil qilinishi, ko‘makchilar yordamida ifodalanganligi ochib berilgan.

adabiy grammatik shakllar yuzaga kelib, takomillasha boshladi. Bir xil tartibga tushib, taraqqiy etishi tezlashdi. XIV–XV asrlardagi o‘zbek adabiy tiliga xos bu xususiyatlar Navoiy tilida, uning asarlarida o‘zining to‘la ifodasini topdi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili. (Literature review). Navoiyning barcha asarlari o‘zbek adabiy tiliga, ayniqsa badiiy adabiyot tiliga asos soluvchi ahamiyatga ega bo‘di. Uning she‘riy va nasriy ijodida o‘zbek tilining butun boyligi va qudrati, juda katta imkoniyatlari, xilma-xil ixcham Grammatik shakllari va adabiy-badiy vostalari o‘zining to‘la va aniq ifodasini topdi.

Navoiy o‘zining barcha asarlarida fikrning, tasvirlanayotgan voqea- hodisalar bayonining aniqligiga, to‘g‘riligi va qisqaligiga katta e‘tibor beradi:

Kishi chinda so‘z desa zebodurur,

Necha muxtasar bo‘lsa a‘lodurur.

Tahlil va natijalar (Analysis and results).

Alisher Navoiy “Farhod va Shirin”

dostonida ruju, mubolag'a o'xshatish, takror, ritorik so'roq gap kabi tasviriy vositalaridan ham keng foydalanilgan. Dostonda poetik nutqida ifodalangan fikrni so'roq shaklida tasdiqlash va nutqda emotsionallikka erishish maqsadida ritorik so'roq gapdan unumli foydalanilgan:

Hunarni asrabon netkumdir oxir?

Olib tufroqqamu ketkumdir oxir?!

Dostonda mumtane' san'ati, ya'ni bo'lishi mumkin bo'lmagan narsa, voqea, hodisaning sodir bo'lgan tarzida nayon etish usuli ham uchraydi. Bu Xusrav bilan Farhodning dialogida yaqqol namoyon bo'ladi:

Dedi: qay chog'din o'lding ishq aro mast?

Dedi: ruh ermas erdi tanga payvast.

Mazmuni: Dedi: qay vaqtdan buyon bo'lding ish aro mast, ya'ni ishqqa griftor bo'lishi haqida so'ralmoqda. Dedi: Ruh tanga payvast emas edi tug'ilmasdan avval deya javob berilgan. Demak, o'z-o'zidan ko'rinadiki, inson tug'ilmasdan avval hech qachon ishqqa muhtalo bo'lmaydi.

Alisher Navoiy kitobxonda o'z qahramoniga nisbatan ijobiy munosabat uyg'otish maqsadida Farhodning jasorati, kuch-g'ayratini bo'rttirib ko'rsatib, mubolag'ani ham qo'llamoqda.

Chu metin zarbidin aylab siteza,

Qatiq xoroni aylab reza-reza.

Aningdek teshadek teshadin sekrib ushoq tosh,

Ki nozir bir yig'ochdin qochurub bosh...

Ki uch yil ikki yuz xorobur ustol,

Ololmay ham oncha xoradin dod...

Ki uch yilda ne ish butmish sarosar,

O'zi bir kunda qilmishdur barobar.

Yuqorida keltirilgan misolda Alisher Navoiy Farhodning tog'da ariq qazish paytidagi katta-katta xarsanglarni mayda mayda qilib tashlashi, uning gurzisi zarbidan uchgan tosh parchalari ancha

masofadan ham oshib ketishi, Farhodning bu jasoratini uzoqdan kuzatib turgan kishilar tosh parchalaridan omon qolish uchun panaga yashiringanliklari va nihoyat, ikki yuz kishining uch yilda qilgan ishini Farhod bir kunda bajarganini mubolag'a bilan bayon etadi.

Farhodning harbiy san'ati, qilichbozlikdagi mahorati quyidagicha tasvirlanadi:

Qilichi zarbasi olinda har marz,

Shigof andoqqi sudin yer aro darz.

Mazmuni: Qilichining zarbasidan har qanday yer yorilib, suv bilan yer orasidan darz paydo bo'ladi.

Alisher Navoiy Farhodning tog'da ariq qazish paytini ajoyib mubolag'alar ishlatib, u qaigan toshning har bir parchasini osmon filiga ortilgan yukka, ya'ni quyosh hajmiga o'xshatadi:

Kesib har teshasin qilg'och haroshi,

Falak pili yukidek pora toshi.

Ruju san'ati ham tasviriy vositalardan biri bo'lib, unda Navoiy ba'zan kishi, narsa va hodisani xayoliga kelgan obrazli tasvir orqali ifodalaydi va birdan bu yaratgan tasvirni inkor etib yoki bu tasvirdan qaytib, kitobxonning e'tiborini undan ham kuchliroq, undan ham ta'sirchanroq poetik va estetik ifodali iboralarga qaratadi.

Ruju san'atida avvalgi poetik tasvir bilan keying kuchaytirilgan tasvir orasida har doim ne so'roq olmoshi bilan dema inkor ma'no ifodalaydigan fe'l muhim rol o'ynaydi va bayon etilgan baytning ikkinchi qatorida ularning birortasi ishtirok etadi.

Firoqing tig'idin yuz pora jonim,

Ne jonim, balki jismi notavonim.

Quyub hajr o'tidin jonu ko'ngul ham,

Ne kuymakkim, bulub yuz qatla qul ham.

Ichimga shu'lai ishqing tutoshib,

Tutoshib demakkim, boshimdin oshib.

O'xshatish san'ati narsa, voqea, hodisa, tushunchani ikkinchi bir shu xildagi

umumiylika ega bo'lgan narsa, voqea, hodisa va tushunchaga qiyoslash, o'xshatma qilish, tashbehlash yordamida ish ko'radi.

Alisher Navoiy "Farhod va Shirin" dostonida o'xshatish san'atini qo'llashda andoqkim, yang'lig' so'zlari va -dek qo'shimchasidan foydalanadi:

Chu uch yoshiga chekti davri aflok,

Takallum qildi andoqkim durri pok.

Bu baytda o'xshatilgan shaxs Farhod, ya'ni u o'xshatilgan narsa durri pok, (toza dur) o'xshatish asosi takallum qilmoq (so'zlamog), o'xshatish vositasi andoqkim.

Chu ul qildi bulutdek tog' uza mayl,

Arig'din suv yetishti o'ylakim sayl.

Dedikim: ishqig'a ko'nglung o'rundur?

Dedi: ko'nglumda jondek yoshurundur.

Bu baytlarda tashbeh san'ati -dek qo'shimchasi orqali ifodalangan.

Quyosh yang'lig' bo'lub Kunduz qarining,

Bo'lub tun soya yang'lig' hamnishining.

Quyidagi baytda o'xshatish yang'lig' ko'makchisi yordamida yuzaga chiqqan.

Alisher Navoiy "Farhod va Shirin" dostonida obrazlar xarakteri, dunyoqarashini badiiy jihatdan ochib berish uchun dialogdan ham unumli foydalangan. Xisrav bilan Farhodning o'zaro dialogic muloqoti orqali Farhodning o'z sevgisiga vafodorligi, Xisravning esa johil, zolim, tubanligi ochib beriladi va dialog yakunida Farhodning o'z e'tiqodi yo'lida o'limga tik borib, g'olib kelishi, raqibini qatl yo'li bilan ham bo'ysundiraolmagan Xisravning mag'lubiyatiga uchrashi bayon etiladi:

Dedi: ishq ichra qatling hukm etgum,

Dedi: ishqida maqsudumga yetgum.

Asarda so'zlarning takroriy qo'llanishi natijasida tasdiq ma'noli gapdan inkor ma'noli gap hosil qilinganligini ham ko'rishimiz mumkin.

Ne urdusiga bore di kanora,

Ne ul urduning ahliga shumora.

Bu baytda Xisrav qo'shinining ko'pligi va bu qo'shinning son-sanog'iga yetish qiyinligi -ne bog'lovchisini takror qo'llash vositasida ifodalangan.

References:

1. Alisher Navoiy "Farhod va Shirin dostonidan" www.ziyo.uz kutubxonasi.
2. С,Аширбоев, И, Азимов Ўзбек тилининг тарихий грамматикаси. Ўқув қўлланма. Т.2012
- 3.О'zbek adabiy tili tarixi O'quv qo'llanma. A. Muxtorov, U Sanaqulov. T. O'qituvchi 1995